

**Uso de la rúbrica y su relación con el rendimiento académico en
una Institución Educativa Privada de Arequipa, Perú**

*Use of the rubric and its relationship with academic performance
in a Private Educational Institution of Arequipa, Peru*

DOI.....

AUTORES: Diego Gonzalo Fernandez Sanchez ^{1*}

Rosa Sofia Villar Condor²

Andrea Carolina Villar Condor³

Jefersson Rogers Ramirez Mochcco⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dfernandezsa@unsa.edu.pe

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El presente trabajo de investigación cuyo propósito fue determinar la relación que existe entre el uso de la rúbrica y el rendimiento académico de los estudiantes de una institución educativa privada de Arequipa. Metodológicamente, la investigación fue de tipo no experimental, de diseño descriptivo – correlacional y se trabajó con el método deductivo con un enfoque cuantitativo. Se trabajó con una muestra de 90 estudiantes, se trabajó con muestreo no probabilístico. Para recoger la información se utilizó cuestionarios, se empleó también el acta de notas y plan de estudios de la institución. Se concluye que existe una relación alta y significativa entre el uso de la rúbrica y el rendimiento académico de los estudiantes de una institución educativa privada de Arequipa.

^{1*} Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- dfernandezsa@unsa.edu.pe

² A Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- sofiavillarcondor@gmail.com

³ Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- andreavillar18@hotmail.com

⁴ Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - jefersson_091189@hotmail.com

Palabras clave: *rúbrica, educación, rendimiento, competencias, evaluación*

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the relationship between the use of the rubric and the academic performance of students in a private educational institution in Arequipa. Methodologically, the research was non-experimental, descriptive-correlational design and worked with the deductive method with a quantitative approach. We worked with a sample of 90 students, using non-probabilistic sampling. Questionnaires were used to collect the information, as well as the institution's transcript of records and study plan. It is concluded that there is a high and significant relationship between the use of the rubric and the academic performance of the students of a private educational institution in Arequipa.

Keywords: *rubric, education, performance, competencias, assessment, evaluation*

INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico en los últimos años ha sido una variable muy controversial a nivel de educación básica regular. (Ocaña, 2011)

Evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes no es una tarea sencilla. Dado que el aprendizaje es un proceso dinámico y complejo, los profesores necesitan un conjunto diverso de herramientas o procedimientos para medir el progreso de sus estudiantes. Una de esas herramientas es la escala de puntuación o rúbrica. (Durán Santis, 2018)

El uso de las rúbricas como instrumento de evaluación resulta ser útil para el docente, al momento de tomar en cuenta los criterios para su evaluación, y para el estudiante, orientándolo cómo realizar una actividad propuesta. (García, 2011)

En la actualidad, el rendimiento académico es un factor que influye en el estudiante ya sea de manera negativa al desaprobado asignaturas; en consecuencia, el abandono de su carrera, siendo una problemática latente; mientras que de manera positiva se refiere al número de asignaturas aprobadas y posteriormente a la culminación exitosa de su carrera profesional en el periodo establecido. (Ibarra & Michalus, 2010)

Se notó que los estudiantes de secundaria muchas veces no toman en cuenta las herramientas que se evaluaron durante el año académico, ignorando que son herramientas que muestran el logro de competencias durante su ciclo escolar.

De ahí que, se espera que los estudiantes participen en la adquisición de habilidades y destrezas de acuerdo con el programa escolar. Es por ello que, la rúbrica es una herramienta útil para que los docentes potencien su evaluación hacia los estudiantes y, sobre todo, como guía para la mejora continua de la labor educativa. Es así que el objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre el uso de la rúbrica y el rendimiento académico de los estudiantes de una institución educativa privada de Arequipa.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

El tipo de investigación fue no experimental, se trata de un estudio que se realizó sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados.

La investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. (Hernández Sampieri et al., 2014)

Diseño de la investigación

La presente investigación es de diseño descriptivo - correlacional ya que va acorde al objetivo principal de la investigación donde se busca conocer el grado de relación entre las variables objeto de estudio.

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Los estudios correlacionales como propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (Hernández Sampieri et al., 2014)

Población y muestra

La población estuvo conformada por los estudiantes de nivel secundario de la institución educativa, comprende 90 estudiantes.

La muestra estuvo conformada por el total de la población, se trabajó con muestreo no probabilístico censal porque en esta investigación es posible encuestar a la totalidad de la misma.

Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos

La técnica que se empleó fue la encuesta, la misma que se basa en obtener información clara y precisa, empleando un formato estandarizado de preguntas donde el evaluado reporta sus respuestas.

La encuesta es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. (Real Academia Española, 2020)

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario (uno para cada variable), rubrica, acta de notas, plan de estudios.

El acta de notas es un expediente académico del estudiante en el que se registran las calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales ordinarias, extraordinarias. (Edured, 2020)

El plan de estudios es un documento académico, producto del análisis filosófico, económico y social, que contiene criterios, métodos, procesos e instrumentos estructurados para el desarrollo de un programa de estudios. Es el documento que recoge la secuencia formativa, medios, objetivos académicos de un programa de estudio. (SINEACE, 2016)

Procesamiento y análisis de datos

Para el procesamiento de la información, se codificaron los datos ingresándolos a una hoja de cálculo de Excel, donde se generó tablas para su respectiva interpretación. Posteriormente la información ya tabulada fue ingresada al software SPSS versión 25, con el fin de hallar los niveles de variables y sus respectivas dimensiones, así como la significancia de correlaciones existentes entre las variables. Para el establecimiento de las correlaciones se empleó el coeficiente de correlación de Pearson.

Para el procesamiento de los datos fue mediante una base de datos usando software estadístico SPSS 25.0 y Excel 2019. Para la prueba de hipótesis se trabajó con el coeficiente de correlación de Pearson.

RESULTADOS

Características de la muestra

Tabla 1 Género de la muestra

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Femenino	48	48,00%	48,00%	48,00%
Masculino	52	52,00%	52,00%	100,00%
Total	100	100,00%	100,00%	

Fuente: SPSS versión 25

Figura 1 Género de la muestra

Elaboración propia

Tabla 2 Aula a la que pertenecen los estudiantes

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
3ro de secundaria	32	35,56%	35,56%	35,56%
4to de secundaria	28	31,11%	31,11%	66,67%

5to de secundaria	30	33,33%	33,33%	100,00%
Total	90	100,00%	100,00%	

Fuente: SPSS versión 25

Figura 2 Aula a la que pertenecen los estudiantes

Elaboración propia

Como se observa en los gráficos y tablas anteriores, respecto al género de los estudiantes es casi de manera equitativa, 48% son de género femenino y 52% de género masculino.

Y como se ve en la tabla y figura 2, los estudiantes que aceptaron participar en la presente investigación son de tercero, cuarto y quinto de secundaria.

Resultados descriptivos de la variable Rúbrica de evaluación

Tabla 3 Resultados de la variable Rúbrica de evaluación

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Deficiente	28	31,11%	31,11%	31,11%
Regular	54	60,00%	60,00%	91,11%
Bueno	8	8,89%	8,89%	100,00%
Total	90	100,00%	100,00%	

Fuente: SPSS versión 25

Figura 3 Resultados de la variable Rúbrica de evaluación

Elaboración propia

Tabla 4 Resultados de las dimensiones de la variable rúbrica

Dimensiones	Nivel Bueno		Nivel Regular		Nivel Deficiente		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Criterio de evaluación	15	16,67%	49	54,44%	26	28,89%	100,00%
Descripciones o descriptores	24	26,67%	36	40,00%	30	33,33%	100,00%
Escala de calificación	35	38,89%	28	31,11%	27	30,00%	100,00%

Fuente: SPSS versión 25

Figura 4 Resultados de las dimensiones de la variable rúbrica

Elaboración propia

Como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores, hay un uso regular del instrumento de evaluación en la institución pues permite al docente tener una idea más clara de lo que debe evaluar sin dejar de lado a las competencias que el estudiante debe lograr, pero cabe mencionar que aún hay un porcentaje que lo considera deficiente, por lo que es recomendable que se revisen los criterios de evaluación y ver si son los más adecuados o quizá se deben cambiar unos y ser reemplazados por otros, de igual manera los descriptores respecto a cuales son los resultados que se espera que logren los estudiantes al final de cada ciclo de estudio..

Resultados descriptivos de la variable Rendimiento académico

Figura 5 Resultados de la variable Rendimiento académico

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Deficiente	2	2,22%	2,22%	2,22%
Desaprobado	6	6,67%	6,67%	8,89%
Aprobado	15	16,67%	16,67%	25,56%

Bueno	37	41,11%	41,11%	66,67%
Muy bueno	20	22,22%	22,22%	88,89%
Excelente	10	11,11%	11,11%	100,00%
Total	90	100,00%	100,00%	

Fuente: SPSS versión 25

Figura 6 Resultados de la variable Rendimiento académico

Elaboración propia

Tabla 5 Resultados de las dimensiones de Rendimiento académico

	Cognitivo		Procedimental		Actitudinal	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Deficiente	2	2,22%	3	3,33%	2	2,22%
Desaprobado	5	5,56%	4	4,44%	4	4,44%
Aprobado	16	17,78%	17	18,89%	15	16,67%
Bueno	35	38,89%	38	42,22%	36	40,00%
Muy bueno	20	22,22%	18	20,00%	18	20,00%
Excelente	12	13,33%	10	11,11%	15	16,67%
Total	90	100,00%	90	100,00%	90	100,00%

Fuente: SPSS versión 25

Figura 7 Resultados de las dimensiones de la variable Rendimiento académico

De las tablas y gráficos anteriores, se observa que el rendimiento académico de los estudiantes es bueno en la institución, pero hay algunos estudiantes que presentan un rendimiento deficiente, lo cual se debe analizar a que se debe ello, analizando las dimensiones del rendimiento académico, en este caso sería poner mayor énfasis en la parte procedimental que es donde hay menos porcentaje que tienen rendimiento excelente.

Contrastación del sistema de hipótesis

Hipótesis general

Ho: Es probable que la rúbrica no se relacione de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Hi: Es probable que la rúbrica se relacione de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

		Variable Rúbrica de evaluación	Variable Rendimiento académico
Variable Rúbrica de evaluación	Correlación de Pearson	1	,710**
	Sig. (bilateral)		,002
	N	90	90
Variable Rendimiento académico	Correlación de Pearson	,710**	1
	Sig. (bilateral)	,002	
	N	90	90

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Toma de decisión:

P-value 0,002; nivel significancia 0,05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Conclusión: Se puede afirmar la rúbrica influye positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario.

Hipótesis específicas

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión criterio de evaluación y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión criterio de evaluación y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Elección del nivel de significancia: 0,05

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión descripciones o descriptores y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión descripciones o descriptores y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Elección del nivel de significancia: 0,05

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión escala de calificación y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión escala de calificación y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Elección del nivel de significancia: 0,05

Tabla 6 Correlaciones entre las dimensiones de la variable rúbrica y rendimiento académico

Dimensiones de la variable Rúbrica	Coefficiente	Rendimiento académico
Criterio de evaluación	Correlación de Pearson	,685
	Sig. (bilateral)	,000
	N	90
Descripciones o descriptores	Correlación de Pearson	,713
	Sig. (bilateral)	,001
	N	90
Escala de calificación	Correlación de Pearson	,690
	Sig. (bilateral)	,000
	N	90

Fuente: SPSS versión 25

Conclusión 1. Hay evidencia de que existe relación significativa entre la dimensión criterio de evaluación y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Conclusión 2. Hay evidencia de que existe relación significativa entre la dimensión descripciones o descriptores y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

Conclusión 3. Hay evidencia de que existe relación significativa entre la dimensión escala de calificación y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa.

DISCUSIÓN

La investigación se enfocó en los aprendizajes de los estudiantes teniendo como objetivo determinar si el uso de las rúbricas de evaluación influye en su rendimiento académico

De acuerdo a los resultados obtenidos se comprueba la hipótesis general planteada que indica que la rúbrica se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de Arequipa. Por lo cual se procede a contrastar con los resultados obtenidos de otras investigaciones.

Los resultados coinciden con (Loayza Ortiz, 2019) en su investigación realizada la prueba estadística que se utilizó fue el Chi-cuadrado para poder demostrar la relación existente entre la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos. Los resultados alcanzados permiten afirmar que los estilos de aprendizaje influyen directamente en el rendimiento académico de los alumnos. A la predominancia de los estilos reflexivo, teórico y pragmático y su relación con el rendimiento académico medio.

Asimismo (Chávez Rosas de Saavedra, 2021) en su investigación realizada se evidenció que la forma como se evalúa a los estudiantes influye en el rendimiento académico y se concluyó que la aplicación de rúbricas mejora los resultados en los aprendizajes, dado que sitúa al estudiante sobre los criterios que debe cumplir y en el nivel en el que desea ubicarse, lo cual lo motiva a duplicar esfuerzos por lograr un mejor desempeño, así como desarrollar habilidades y actitudes favorables para una mejor interacción en el proceso de enseñanza.

CONCLUSIONES

Existe influencia directa entre el uso de la rúbrica y el rendimiento académico de los estudiantes de una institución educativa privada de Arequipa, se obtuvo un coeficiente de 0,710.

La variable rubrica aporta una visión panorámica de los logros de los estudiantes y se encuentra en un nivel de uso regular con un 60%, se comprobó que los criterios de evaluación y niveles de desempeño están relacionados con las competencias a evaluar, pues la rúbrica muestra al docente y estudiante las áreas débiles que requieren mejoras, para tener una mayor claridad en que factores poner más énfasis, es por ello que también se recomienda se haga una revisión de los criterios de evaluación de las rubricas actuales.

Y en cuanto a la variable rendimiento académico, se encuentra en un nivel bueno, con un 41.11%, indicó el nivel de “productividad” que tienen los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chávez Rosas de Saavedra, B. Z. (2021). Las rúbricas de evaluación y el rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes de primer grado de la I. E. “Luis A. Sánchez Sánchez” -Veintiséis de Octubre-2021. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/67625>

Durán Santis, M. (2018). *Uso de rúbricas. Una guía para el profesor* (p. 27). Universidad Tecnológica Metropolitana.

Edured. (2020). *Acta de notas o acta de evaluación escolar*. https://www.ecured.cu/Acta_de_evaluación_escolar

García, M. (2011). La rúbrica de evaluación como herramienta de evaluación formativa y sumativa. *IX Jornadas de Redes de Investigación En Docencia Universitaria. Diseño de Buenas Práctica Docentes En El Contexto Actual.*, 1814–1826

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta). McGraw-Hill.

Ibarra, M. del C., & Michalus, J. C. (2010). Análisis del rendimiento académico mediante un modelo logit. *Revista Ingeniería Industrial*, 9(2), Art. 2. <http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/56>

Loayza Ortiz, S. X. (2019). Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en los Alumnos de la Escuela Profesional de Odontología—UPT. 2018. *Universidad Privada de Tacna*. <http://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/971>

Ocaña, Y. (2011). Variables académicas que Influyen en el Rendimiento Académico de los estudiantes Universitarios. *Investigación Educativa*, 15(27), 165–180.

Real Academia Española. (2020). *Diccionario de la lengua española*.

SINEACE. (2016). *Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria*. <https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-educacion-superior-universitaria/>